

XORAZM ARXEOLOGIYA-ETNOGRAFIYA EKSPEDITSIYASI MATERIALLARI ASOSIDA QUYI AMUDARYO IBTIDOIY JAMOA TUZUMI TARIXSHUNOSLIGI

Sultanov Samandar

Urganch davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18058942>

Annotatsiya: Maqolada mustaqillik yillarida Quyi Amudaryo mintaqasida ibtidoiy jamoa tuzumi tarixining o'rganilishi, arxeologik manbalar asosida olib borilgan tadqiqotlar va ularning tarixshunoslikdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, Kalta Minor, Tozabo'g'yob va Amirobod madaniyatlarining shakllanishi, ularning bronza davri xo'jalik faoliyati, etnik jarayonlar va tabiiy-geografik omillar bilan bog'liqligi masalalari ilmiy jihatdan baholangan. Maqolada Xorazm arxeologiya- etnografiya ekspeditsiyasi natijalari, ibtidoiy jamiyatdan bronza davri jamiyatigacha bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, shuningdek, Xorazm Ma'mun akademiyasi tadqiqotchilarining izlanishlari tahliliy tarzda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Quyi Amudaryo, ibtidoiy jamoa tuzumi, tarixshunoslik, arxeologiya, mustaqillik yillari, Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi, Kaltaminor madaniyati, Tozabog'yob madaniyati, Amirobod madaniyati, neolit, eneolit, bronza davri, Q.Sobirov, Ye.B.Bijanov, M.A.Itina, S.P.Tolstov, etnik jarayonlar, geomorfologiya, madaniy meros, arxeologik yodgorliklar, Xorazm Ma'mun akademiyasi.

Аннотация. В статье рассматривается изучение истории первобытнообщинного строя в Нижнеамударьинском регионе в годы независимости, а также значение археологических источников в историографии данного периода. Особое внимание уделено Калтаминорской, Тозабагьябской и Амирободской культурам, их хозяйственной деятельности в эпоху бронзы, этническим процессам и природно-географическим условиям региона. На основе анализа археологических данных и трудов Хорезмской археолого-этнографической экспедиции исследованы социально-экономические изменения от первобытного общества до бронзового века.

Ключевые слова: Нижний Амударья, первобытнообщинный строй, историография, археология, годы независимости, Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция, Калтаминорская культура, Тозабагьябская культура, Амирободская культура, неолит, энеолит, бронзовый век, К. Собиров, Е.Б. Бижанов, М.А. Итина, С.П. Толстов, этнические процессы, геоморфология, культурное наследие, археологические памятники, Академия Мамуна Хорезма.

Absrtact. The article explores the study of the primitive communal system in the Lower Amu Darya region during the years of Uzbekistan's independence, focusing on archaeological sources and their role in historiography. Special attention is given to the Kalta Minor, Tozabagyab, and Amirabad cultures, their Bronze Age economic systems, ethnic development, and the influence of natural-geographical factors. The findings of the Khorezm Archaeological-Ethnographic Expedition and the Khorezm Mamun Academy are analyzed to trace socio-economic transformations from primitive to Bronze Age societies.

Key words. Lower Amu Darya, primitive communal system, historiography, archaeology, years of independence, Khorezm archaeological-ethnographic expedition, Kalta Minor culture, Tozabagyab culture, Amirabad culture, Neolithic, Eneolithic, Bronze Age, Q. Sobirov, E.B. Bizhanov, M.A. Itina, S.P. Tolstov, ethnic processes, geomorphology, cultural heritage, archaeological sites, Khorezm Mamun Academy.

Mustaqillik yillari ibtidoiy jamoa tuzumi tarixshunosligi Q.Sobirov risolasida Quyi Amudaryo, Quyi Zarafshon va Janubiy Turkmaniston xududlari axoli turar joylarda olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida olingan ashyolarni ilmiy taxliliga asoslangan nashrlarda qayd qilingan tarixiy ma'lumotlarni nazariy-qiyosiy taxlil asosida fikr-mulohazalarni qayd qilgan¹. Ye.B.Bijanov Ustyurt chinkida axoli turar-joylarida amalga oshirgan arxeologik izlanishlar natijalari asosida ibtidoiy jamoa tuzumi tarixini ilk tosh davridan ilk temir davrigacha ibtidoiy ovchilar va termachilarning bosib o'tgan tarixiy yuli tarixiga oid fikr-mulohazalarni tadqiqotida qayd qilgan².

M.A.Itina va I.A.Pershin maqolasida S.P.Tolstovning Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi raxbari sifatida, uning asarlarida qayd qilingan tarixiy ma'lumotlarni e'tiborga olib, ibtidoiy jamoa tuzumi tarixi, yer sathiga qurilgan chaylaldan-loy binokorligi bilimi asosida qad ko'tarilgan qishloq va shaxarlari tarixiga oid fikr-mulohazalarini yana bir esga olgan³. Ushbu ekspeditsiya xodimasi, S.P.Tolstovni shogirdi B.I.Vaynberg maqolasida Amudaryo havzasi tarmoqlari va Uzboy tarixi masalasida neolit, eneolit davrida Amudaryo o'ng soxili Oqchadaryo irmog'i xarakati natijasida Qizilqum oralig'idagi maydonchalar suv xavzalari geografik xolatni, aholi olib borgan etnik jarayonlar, bronza davrida faqat Oqchadaryo xavzasi axolisi kundalik faoliyatlarini olib borganligi, Sariqamishbuyi xududida Dovdon irmog'i suv yetib kelmaganligini qayd qilgan⁴. Tadqiqotchi fikriga qo'shilish mumkin. Xorazm ekspeditsiya xodimlari nashrida eneolit davri urug' jamoalari (Tumek-Kichidjik) avlodlarining bronza davriga oid manzilgohlar to'g'risida ma'lumotlar ko'zga tashlanmaydi. Darxaqiqat, tadqiqotchilar asarlarida Tuyamo'yin xududida ibtidoiy jamoa tuzumi davriga oid axoli turar-joylari to'g'risida ma'lumotlarni kuzatish mushkul.

Ye.A.Vinogradova Sulton Uvays tog'i etagiga ulangan xududda Burli-3 manzilgoxida o'rnashgan ovchilarning madaniy izlari o'rganib, so'nggi tosh davriga mansub, moddiy ashyolarni olganligi etnik jarayonlar kechganligi to'g'risida xulosaga kelgan⁵.

B.I.Vaynberg monografiyasida Janubiy Orolbo'yi xududida neolit va bronza davrida Amudaryo dinamikasi asosida Oqchadaryo irmog'i suv ta'minoti barqaror bo'lganligi bois, Jonbas-4 manzilgohi urug' jamoalari vorislari ota-bobolari kundalik mashg'ulotlarini davom ettirgan degan xulosasini qayd qilgan⁶.

M.A.Itina esa, Quyi Amudaryo xavzasida Xorazm ekspeditsiyasining Oqchadaryo va Tuyamuyin, Sirdaryo sharqiy soxili xududlarida bronza davri yodgorliklarida arxeologik izlanishlar natijalarini qayd qilgan⁷.

Tadqiqotchi Xorazm ekspeditsiyasining 1938 yildan Tozabog'yob madaniyatiga oid tarixiy ma'lumotlar, xamda 50, 60-70 yillarda Oqchadaryo xavzasi, Tuyamuyin xududlarida

¹ Собиров Қ. Ибтидоий кулбадан шаҳарлар сари-Тошкент, «Ўзбекистон», 1992-Б. 21.

² Бижанов Е.Б.Каменный век Устюрта-Нукус // Автореф на соис-е уч. Степени д.и.н.-1996- 47 с.

³ Итина М.А, Першин А.И. С.П.Толстов-этнограф, археолог, востоковед //Этнографическое обозрение-М: Наука, 1997 № 1-С. 14-22.

⁴ Вайнберг Б.И. Экология Приаралья в древности и средневековье //Этнографическое обозрение-М: Наука. 1997. № 1-С. 23-27.

⁵ Виноградова Е.А. Первые палеолитические находки в Султан Уиздаге //Приаралье в древности и средневековье М.ИВЛ РАН, Наука, 1998-С.74-77.

⁶ Вайнберг Б.И. Этногеография Турана- в древности (VII в до.н.э- VIII в.н.э-М, Из-во . Вост.Литг.,Наука 1999-С. 20.

⁷ Итина М.А. К истории изучения бронзового века Южного Приаралья //Приаралье в древности и средневековье-М.: ИВЛ РАН, Наука, 1998-С 78-90.

bronza davri yodgorliklarida olib borgan tadqiqotlari natijalarini yana bir marta umumlashtirib, yakuniy xulosalar chiqargan. A.Asqarov Xorazm ekspeditsiyasi xodimlari nashrlarida qayd qilingan tarixiy ma'lumotlarni nazariy-qiyosiy taxlildan kelib chiqqan g'oyalar asosida qadimgi Xoazmning Kaltaminor va Tozabog'yob, Amirobod xo'jalik madaniyatini olib borgan axoli Surxon voxasida Sopolliliklar olib borgan madaniyat darajasiga erisha olmaganligi, xo'jalik asosi uy chorvachiligi va "Qayr" dehqonchiligini olib borganligi to'g'risida xulosasini qayd qilgan⁸.

Xorazm Ma'mun akademiyasi arxeologiya bo'limi ekspeditsiyasining Amudaryo o'ng sohilida Meshekli karvon saroyi atrofida chorvador axoli tomonidan qoldirib ketilgan dafn inshootlaridan olingan mahrum suyaklari, moddiy ashyolar bronza davriga oid bo'lganligi to'g'risida fikr-mulohazasini qayd qilgan⁹. Tadqiqotchi Q.Sobirov monografiyasida Xorazm vohasida, Sariqamishbuyi, Uzboy xududidagi Kaltaminor madaniyati asoschilari ma'naviyatida loy me'morchilik bilimi yetishmaganligi, bu jarayon bronza davrida davom etganligi to'g'risida mulohazalari diqqatga sazovor¹⁰.

Tadqiqotchi R.Aniyazov Quyi Amudaryo xavzasining mil.avv. VI-II ming yilliklarda geografik sharoiti va ekologik jarayonlar taxlil qilingan¹¹. Tadqiqotchilar qayd qilishicha, Xorazm vohasi aholisi mil.avv-gi V ming yillikda- milodiy IV asrlarda Volga buyi quyi va o'rta qismi axolisi bilan olib borgan etnik munosabatlari yoritilgan¹². A.Qurbonov, Z.Odilov maqolasida Xorazm vohasida bronza davri jamiyati ijtimoiy-iqtisodiy va etnomadaniy munosabatlar rivojlanish asosi Kaltaminorliklar xujalik zafarlari ekanligini, Suvyorgan, Tozabog'yob va Andronova xujalik madaniyati jamiyatining iqtisodiy asosi ekanligi to'g'risida xulosalarga kelingan, ularning fikrlariga qo'shilish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Анязов Р.Б. Қуйи Амударё ҳавзасининг географик шароити ва экологик жараёнига доир баъзи бир маълумотлар //Қуйи Амударё региони ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг географик ечимлари Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Урганч, 2010 Б.76-77
2. Баратов С. Некоторые проблемы археологических исследований древних культур Хорезма //Ўзбекистон тарихи-Тошкент, 2007. № 4-С 24-25.
3. Бижанов Е.Б.Каменный век Устюрта-Нукус // Автореф на соис-е уч. Степени д.и.н.-1996- 47 с.
4. Итина М.А, Першин А.И. С.П.Толстов-этнограф, археолог, востоковед //Этнографическое обозрение-М: Наука, 1997 № 1-С. 14-22.
5. Итина М.А. К истории изучения бронзового века Южного Приаралья //Приаралье в древности и средневековье-М.: ИВЛ РАН, Наука, 1998-С 78-90.
6. Қурбонов А. Одиллов З. Хоразм бронза даврида //Ўша тезисда- Б 24-26.

⁸ Ўша муаллиф. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи-Тошкент, Университет. 2007. Б. 44.

⁹ Баратов С. Некоторые проблемы археологических исследований древних культур Хорезма //Ўзбекистон тарихи-Тошкент, 2007. № 4-С 24-25.

¹⁰ Собиров Қ. Хоразмнинг кишлок ва шаҳарлари муҳофаа иншоотлари-Тошкент, Фан, 2009-Б 83.

¹¹ Анязов Р.Б. Қуйи Амударё ҳавзасининг географик шароити ва экологик жараёнига доир баъзи бир маълумотлар //Қуйи Амударё региони ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг географик ечимлари Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Урганч, 2010 Б. 76-77

¹² Қурбонов А. Одиллов З. Хоразм бронза даврида //Ўша тезисда- Б 24-26.

7. Собиров Қ. Ибтидоий кулбадан шахарлар сари-Тошкент, “Ўзбекистон”, 1992-Б. 21.
8. Собиров Қ., Давлетов С.Р, Абдиримов Б.М. Из истории этнокультурных связей Хорезма с территориями Нижней и Средней Поволжи (V тыся-до.н.э- IV в.н.э) //Ўзбекистон худудида кечган этномаданий муносабатлар ва унинг давлатчиликнинг шаклланишидаги ўрни Республика илмий анжумани материаллари-Хива, 2012-С-5-7.
9. Собиров Қ. Хоразмнинг қишлоқ ва шахарлари муҳофаа иншоотлари-Тошкент, Фан, 2009-Б 83.
10. Вайнберг Б.И. Экология Приаралья в древности и средневековье //Этнографическое обозрение-М: Наука. 1997. № 1-С. 23-27.
11. Виноградова Е.А. Первые палеолитические находки в Султан Уиздаге //Приаралье в древности и средневековье М.ИВЛ РАН, Наука, 1998-С.74-77.
12. Вайнберг Б.И. Этногеография Турана- в древности (VII в до.н.э- VIII в.н.э-М, Из-во . Вост.Лит,:Наука 1999-С. 20.